

Технологический подход к организации самостоятельной работы в аспирантуре медицинского вуза

А. И. АЛПАТОВА

АННОТАЦИЯ

Введение. В контексте глобальных мировых тенденций развития высшего образования наблюдается устойчивая динамика увеличения объема самостоятельной работы студентов и смещение фокуса с роли преподавателя на роль обучающегося. Главная задача преподавателя заключается в организации учебного процесса, в рамках которого студент проявляет свою субъектную позицию, определяет свои индивидуальные образовательные потребности и развивает свои способности и потенциал. Этот аспект создаёт определённые сложности при использовании традиционных научно-методических подходов к подготовке специалистов, что обуславливает потребность в поиске новых методов организации самостоятельной работы в университетской среде, включая внедрение инновационных образовательных технологий.

Цель исследования – разработка технологии организации самостоятельной работы в образовательном процессе аспирантуры медицинского вуза.

Материалы и методы. В эмпирическом исследовании приняли участие 204 студента первого курса, обучающихся по программам подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации на базе Сеченовского университета. Все студенты были исследованы при помощи психодиагностических методик, направленных на определение личностной готовности к самостоятельной работе, а также на удовлетворенность организацией самостоятельной работы в условиях вуза.

Математическо-статистическая обработка полученных результатов проводилась методами регистрации, ранжирования, количественной и качественной обработки экспериментальных данных.

Результаты исследования. Определена выраженность показателей самоорганизации деятельности аспирантов медицинского вуза: низкий уровень эксплицитности – планомерность (16,08), целеустремленность (25,3); средний уровень проявленности определен среди таких параметров, как настойчивость (21,08), фиксация на структурировании деятельности (19,4), самоорганизация (12,5), ориентация на настоящее (8,07). Определение удовлетворенности аспирантов медицинского вуза организацией самостоятельной работы в высшей школе показало, что 83 % отдают предпочтение внеаудиторной форме организации самостоятельной работы, популярными ее видами являются моделирование (33%), упражнения (22%), 43% признаются в неспособности к достаточной самоорганизации, 57% указывают на наличие недостаточной обеспеченности сопровождения в ходе выполнения самостоятельной работы, разрозненность критериев ее оценки.

Обсуждение и заключение. В процессе исследования были получены выводы о недостаточном уровне готовности аспирантов медицинского вуза к самостоятельной работе, неудовлетворенности ими организации самостоятельной деятельности, что явилось основанием для разработки структурных и содержательных компонентов технологии организации самостоятельной работы в высшем образовательном учреждении. Результаты исследования могут быть использованы для внедрения в учебный процесс высшей медицинской школы.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

самостоятельная работа, самостоятельность, технология организации самостоятельной работы, технологический подход к образованию, аспиранты медицинского вуза

Для цитирования: Алпатова А. И. Технологический подход к организации самостоятельной работы в аспирантуре медицинского вуза // Перспективы науки и образования. 2025. № 2. С. 120–133. <https://doi.org/10.32744/pse.2025.2.8>

Поступила: 24.09.2024 | Одобрена: 13.02.2025 | Опубликована: 30.04.2025

Лицензия «С указанием авторства — С сохранением условий». Позволяет перерабатывать, исправлять и развивать произведения при условии указания авторства и лицензирования производных работ на аналогичных условиях.

Technological approach to the organization of independent work in postgraduate studies at a medical school

A. I. ALPATOVA

ABSTRACT

Introduction. In the context of global world trends in the development of higher education, there is a steady dynamics of increasing the volume of independent work of students and shifting the focus from the role of the teacher to the role of the learner. The main task of the teacher is to organize the learning process, within which the student shows his/her subject position, determines his/her individual educational needs and develops his/her abilities and potential. This aspect creates certain difficulties in the use of traditional scientific and methodological approaches to the training of specialists, which determines the need to search for new methods of organizing independent work in the university environment, including the introduction of innovative educational technologies.

The aim of the study is to develop a technology for organizing independent work in the educational process of postgraduate medical school.

Materials and methods. The empirical study involved 204 first-year students studying under the programs of training of scientific and pedagogical personnel of higher qualification on the basis of Sechenov University. All students were investigated using psychodiagnostic techniques aimed at determining personal readiness for independent work, as well as satisfaction with the organization of independent work in the conditions of the university.

Mathematical and statistical processing of the obtained results was carried out by methods of registration, ranking, quantitative and qualitative processing of experimental data.

Results. The expression of indicators of self-organization of activity of postgraduate students of medical university was determined: low level of explicitness – plannedness (16,08), purposefulness (25,3); average level of manifestation was determined among such parameters as perseverance (21,08), fixation on structuring of activity (19,4), self-organization (12,5), orientation to the present (8,07). Determination of postgraduate students' satisfaction with the organization of independent work in higher education has shown that 83% give preference to the extracurricular form of organization of independent work, its popular types are modeling (33%), exercises (22%), 43% admit to the inability to sufficient self-organization, 57% indicate the presence of insufficient support in the course of independent work, disparate criteria for its evaluation.

Discussion and Conclusions. In the process of the study the conclusions were obtained about the insufficient level of readiness of postgraduate students of a medical university for independent work, their dissatisfaction with the organization of independent activity, which was the basis for the development of structural and content components of the technology of organization of independent work in a higher educational institution. The results of the study can be used for implementation in the educational process of higher medical school.

KEYWORDS

independent work, autonomy, technology of organization of independent work, technological approach to education, postgraduate students of medical university

For Citation: Alpatova, A. I. (2025). Technological approach to the organization of independent work in postgraduate studies at a medical school. *Perspektivy nauki i obrazovania = Perspectives of Science and Education*, (2), 120–133. <https://doi.org/10.32744/pse.2025.2.8>

Received: 24 September 2024 | Approved: 13 February 2025 | Published: 30 April 2025

This is an open access article distributed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike International License (CC-BY-SA 4.0) that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal

ВВЕДЕНИЕ

Согласно ученым Института образовательных технологий в Открытом университете (Великобритания), ежегодно представляющим публичный доклад о трендах в образовании «Innovating Pedagogy», совместно с Институтом ЮНЕСКО «По обучению на протяжении всей жизни (UIL)» акцентируется внимание на общей тенденции к усилению интеграции образовательных и жизненных процессов [25]. Это предполагает, что освоение и адаптация новых знаний должны осуществляться преимущественно самостоятельно. В результате такой стратегии происходит существенная модернизация современной образовательной системы, предусматривающая значительное увеличение доли самостоятельной работы.

Самостоятельная работа, как отражает ряд современных исследований О.М. Коломиец [8], Н.В. Кузнецовой, Ю.А. Федуловой [11], имеет значительный дидактический потенциал, так как она способствует успешному освоению образовательной программы, углублению знаний, развитию навыков работы с информацией, аналитического мышления и умения управлять процессом обучения.

В современной образовательной парадигме, согласно работам Л.И. Саввы [14], В.С. Шурманова [16], самостоятельная работа рассматривается как сложный феномен, формирующий самостоятельность, состоящую не только из навыков и умений, но и из личностных черт, значимых для высококвалифицированных специалистов.

И. Т. Aliev изучает самостоятельную работу в контексте систематического явления, содействующего развитию познавательных способностей обучающихся при рациональной ее организации [17].

Конкретные требования к самостоятельной работе студентов устанавливаются в рамках федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования по направлениям и специальностям.

В соответствии с рекомендациями медицинских университетов, удельный объем самостоятельной работы должен варьироваться в пределах 30-50% от общего периода прохождения образовательной программы по подготовке высококвалифицированных специалистов.

В связи с большим объемом самостоятельной работы в высших медицинских учебных заведениях и необходимостью развития интеллектуального потенциала студентов, качественная организация данного вида деятельности приобретает особую значимость в рамках аспирантуры медицинских вузов [20].

Организации самостоятельной работы посвящены научные труды Н.А. Анисимовой и С.В. Шевченко [4], рассматривающих как отдельные средства обеспечения данного вида деятельности (кейс-задачи, реферирование, аннотирование), так и отдельные возможности реализации информационно-коммуникативных технологий (использование онлайн-платформ), А.А. Беспалько и др. [5], описывающих формы организации самостоятельной деятельности (квиз, дорожные карты, индивидуальное проектирование).

Среди зарубежных исследователей, посвятивших свои труды изучению роли самостоятельной работы и способам ее организации можно выделить О. Kirdan и др. [24], L. Pavlovych, I. Bilous [28].

М. Miastkovska и др. [26] в своем исследовании представляют результаты внедрения самостоятельной работы в рамках реализации технологии смешанного обучения, что позволяет максимально удовлетворять индивидуальные образовательные потребности обучающихся.

Проведенный анализ выявил, что существующие подходы к организации самостоятельной работы сосредоточены на отдельных аспектах и не обладают высокой степенью инновационности. В связи с этим возникает необходимость разработки унифицированной образовательной стратегии, которая бы интегрировала предыдущие исследования в области организации самостоятельной деятельности.

Цель исследования состоит в разработке технологии организации самостоятельной работы в образовательном процессе аспирантуры медицинского университета для обеспечения система-

тического и результативного обучения аспирантов, совершенствования их профессиональных навыков и формирования у них способности к самостоятельной организации собственной деятельности, проведению научных исследований.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

Систематическое изучение литературных источников позволило проанализировать основное определение дефиниции «самостоятельная работа» и рассмотреть ее организацию с научной точки зрения.

Самостоятельная работа в контексте ряда исследований ученых, осуществляющих свою научную деятельность на территории России, выступает в качестве отдельных изучаемых компонентов: вида деятельности, формы организации образовательного процесса, дидактический метод и средство успешной деятельности обучающегося.

Зарубежные исследования в области организации самостоятельной работы [21] акцентируют внимание на том, что данный вид деятельности имеет практическое основание и направленность, сопряжен с развитием и совершенствованием профессиональных навыков и качеств личности. Самостоятельная деятельность – есть прямое проявление некоторой познавательной активности обучающегося, обусловленной у него наличием такого личностного качества, как самостоятельность [22]. Ввиду этого уместно рациональное умозаключение о том, что самостоятельность носит характер фундаментального элемента продуктивной самостоятельной работы.

Самостоятельность – это персонифицированная категория личности, проявляющаяся в апостериорности действовать обособленно и осмысленно. Она генерируется и совершенствуется в процессе жизнедеятельности человека, за счет градационного накопления арсенала знаний и умений самостоятельных действий (операций) [19].

В педагогической науке самостоятельность рассматривается как ключевая характеристика личности, связанная с её способностью к автономному функционированию и развитию. Это качество играет важную роль в процессах самоактуализации, самовоспитания, самоконтроля, самообразования, самоопределения и самоорганизации [8].

Самостоятельность – важная черта личности, которая формируется в процессе взросления и на разных возрастных этапах требует особого подхода к организации ее развития [16].

В высшей школе самостоятельность студентов является ключевым принципом обучения, который подразумевает активное участие учащихся в учебном процессе [14], поэтому организация самостоятельной работы приобретает наибольшую актуальность.

Самостоятельная работа, как и другие виды учебной деятельности, протекает в определённых педагогических и организационных условиях, обладает своими функциями и принципами построения [18]. Она состоит из программы ориентировочных, исполнительных и контрольных действий.

Российские и международные эксперты подчёркивают важность следующих аспектов при организации самостоятельной работы студентов: психологические особенности учащихся, требования образовательных стандартов и учебных планов, формы самостоятельной работы, включая аудиторные и внеаудиторные занятия, методы оценки результативности самостоятельной работы, роль преподавателей в руководстве и контроле самостоятельной деятельности студентов, а также оптимальное распределение времени между аудиторными и внеаудиторными занятиями [12; 23].

Некоторые учёные утверждают, что нынешние студенты испытывают трудности с самостоятельным распределением рабочего времени, обладают недостаточными навыками самостоятельной работы и демонстрируют низкую организованность [9].

Многолетнее исследование В.Н. Михелькевич, Е.Н. Чеканушкиной, А.И. Кардашевского показало, что студенты выполняют значительный объём самостоятельной работы, что вызывает у них психологическое напряжение и ухудшение здоровья [13].

Рассматриваемые аспекты подчёркивают значимость осознанного и тщательного подхода педагога к организации данного вида деятельности. Главная цель преподавателя заключается в создании образовательной среды, в которой будет проявляться субъектная позиция обучающегося, определяться его индивидуальные образовательные интересы и раскрываться его способности и потенциал.

Проведённый критический анализ существующих научных изысканий в контексте обозначенной проблемы свидетельствует о её высокой значимости и необходимости разработки инновационных подходов для её разрешения. Интеграция технологии организации самостоятельной деятельности может способствовать успешному решению данного вопроса.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Методологическая база исследования основывается на технологическом подходе в образовательной сфере, который представляет собой комплекс знаний и принципов, направленных на всестороннее управление учебным и воспитательным процессами и обеспечение достижения высококачественных образовательных результатов.

Продуцируя компонентные части технологии организации самостоятельной работы студентов, мы руководствовались учетом миссии профессионального образования, заключающейся в становлении просвещенной и универсальной личности. Данный аспект обусловлен обладанием у аспирантов обширной базой знаний, критическим и обстоятельным мышлением, готовностью к личностному развитию и совершенствованию, а также навыками ассимиляции интеллектуального потенциала и жизненных приоритетов в разрешении компетентных задач субъективного, социально-ориентированного характера.

Ключевым атрибутом разработки технологии организации самостоятельной работы, дающей наибольший образовательный эффект, является анализ стартовых личностных стимулов (качеств личности) и мнений обучающихся. С этой целью организовано исследование среди аспирантов, обучающихся на первом курсе ФГАОУ ВО ПМГМУ имени И.М. Сеченова Минздрава РФ. Аспиранты отсеивались согласно следующим направлениям подготовки: 06.06.00 Биологические науки, 31.06.00 Клиническая медицина, 3.1.19. Эндокринология, 3.2. Профилактическая медицина, 33.06.00 Фармация, 3.3. Медико-биологические науки, 04.06.00 Химия. Респондентами стали 204 аспиранта.

Измерение мобилизованности аспирантов к самопроизвольной и автономной деятельности проводилось средствами диагностического инструментария: опросник «Самоорганизация деятельности» (Е.Ю. Мандрикова), подразумевающий выявление склонности к планированию, использование внешних средств при планировании, а также для определения таких качеств, как планомерность, целеустремлённость, настойчивость, фиксация, ориентация на настоящее и самоорганизация.

Первичный этап одновременно с этим охватывал интервьюирование среди аспирантов, ориентиром которого являлось детерминирование контентмента реализации самостоятельной работы в рамках обучения, видов самостоятельной работы, которым обучающиеся отдают наибольшее предпочтение, а также эвентуальных сложностей при её осуществлении.

Для проведения беседы была создана открытая онлайн-анкета с использованием платформы Google Forms [1], содержащая четыре вопроса, с необходимостью предоставления исчерпывающего и обоснованного изложения собственных ответов.

Второй этап исследования включал суммарный и квалитетрический анализ предоставленных данных, формулирование заключений на основе учета всей информации, а также создание модели и разработку структуры и содержания технологии организации самостоятельной работы.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследование уровня самоорганизации по ряду показателей методического инструментария «Опросник самоорганизации деятельности» показал следующие результаты (см. табл. 1).

Таблица 1

Выраженность показателей самоорганизации деятельности аспирантов медицинского вуза

Показатели	Количество баллов	Среднее арифметическое	Уровень
1. Планомерность	3281	16,08	Низкий
2.Целеустремленность	5165	25,3	Низкий
3. Настойчивость	4300	21,08	Средний
4. Фиксация на структурировании деятельности	3965	19,4	Средний
5. Самоорганизация	2541	12,5	Средний
6. Ориентация на настоящее	1647	8,07	Средний

Источник: здесь и далее в статье все таблицы составлены авторами

Распределение ответов аспирантов характеризуется следующими особенностями: лидирующая позиция в структуре показателей занимает целеустремленность. Доминирующими значениями также являются настойчивость и фиксация на структурировании деятельности. При оценке уровней выраженности показателей были обнаружены преимущественно средние и низкие значения, что указывает на недостаточную сформированность навыков самоорганизации деятельности у аспирантов рассматриваемого вуза.

Удовлетворенность организацией самостоятельной работы в условиях высшей медицинской школы показал следующие результаты, представленные в таблице 2.

Таблица 2

Результаты удовлетворенности аспирантами медицинского вуза организацией самостоятельной работы в образовательном процессе

Вопросы	Ответы	Количество человек	Выраженность в %
Формы организации самостоятельной работы, имеющие наибольшее предпочтение среди аспирантов	в аудитории	34	17
	вне аудитории	170	83
Предпочитаемые виды самостоятельной работы	упражнения	44	22
	работа с книгой	36	18
	моделирование	68	33
	научная работа	15	7
	практическая работа	24	12
	лабораторная работа	17	8
Встречающиеся затруднения	отсутствие сопровождения, четких критериев оценки	116	57
	неспособность к достаточной самоорганизации	88	43
Предложения по оптимизации самостоятельной работы	дистанционные, творческие формы	204	100

Большинство аспирантов (83%, 170 человек) предпочитают заниматься самостоятельно вне аудитории, в то время как только 17% (34 человека) выбирают работу непосредственно в стенах учреждения. Данный факт указывает на стремление большей части обучающихся работать независимо, в собственном темпе.

Наиболее предпочтительные типы самостоятельной работы для аспирантов медицинского университета – моделирование (68 человек) и выполнение упражнений (44 человека). Это связано со стремлением получить практические навыки и развить творческие способности.

В процессе выполнения самостоятельной работы возникают сложности, связанные с недостаточным содействием со стороны профессорско-преподавательского состава. Преподавателям следует осуществлять руководство и контроль над самостоятельной деятельностью аспирантов, предоставлять чёткие критерии и систему оценки практических результатов (116 аспирантов указали на это), а также оказывать помощь в организации их собственной работы (88 аспирантов отметили эту проблему). Аспиранты предложили усовершенствовать организацию самостоятельной работы в университете путём внедрения различных дистанционных форматов взаимодействия с преподавателями. Это позволит не только успешно достичь запланированных образовательных результатов в рамках программ аспирантуры, но и наладить продуктивное сотрудничество, обеспечивающее поддержку на всех стадиях выполнения различных видов деятельности. Аспиранты убеждены, что для усовершенствования процесса организации самостоятельной работы в университете необходимо применять разнообразные креативные подходы. Это способствует созданию среды, стимулирующей высокую активность, самостоятельность и ответственность обучающихся, а также развитию их творческого потенциала и инновационного мышления.

В ходе исследования был выявлен недостаточный уровень развития волевых качеств у аспирантов, что проявляется в наличии затруднений обучающихся в завершении начатых задач. Также выявлен слабый уровень сформированности ценностно-смысловых установок, влекущий за собой снижение мотивации к учёбе и профессиональной деятельности. Кроме того, результаты анализа демонстрируют наличие проблем в области сформированности качеств, связанных с профессиональной сферой (неспособность к планированию, отвлечение от выполнения задач образовательного смысла, неумение находить нестандартные решения в ситуациях, предполагающих быстрое ориентирование, трудности в самоорганизации собственной деятельности).

Таким образом, существует необходимость внедрения технологического подхода в образовательный процесс для оптимизации обучения, повышения его эффективности и учёта индивидуальных потребностей обучающихся.

Технологический подход в образовании подразумевает разработку и применение технологических инструментов для достижения разнообразных образовательных целей.

В продолжение существующих исследований в области применения технологии организации самостоятельной работы [6; 7], настоящая работа ориентирована на расширение и уточнение структурных и содержательных аспектов данной технологии.

Универсалия «технология организации самостоятельной работы» может быть представлена как топологическое образование, основанное на конструктивном взаимодействии участников образовательного процесса (преподаватель-студент), где важнейшей составляющей компонентой является заведомо организованное учебно-творческое сотрудничество, ориентированное на усовершенствование навыков автономной деятельности.

Анализ научно-теоретической и методической литературы [27; 30] позволил нам разработать модель технологии организации самостоятельной работы в условиях высшего профессионального образования (см. табл. 3).

Обращаясь к содержательному аспекту представленной модели технологии организации самостоятельной работы в аспирантуре медицинского вуза наибольший интерес представляет ее мотивационный, процессуальный и контрольно-оценочный компоненты.

Формирование положительной мотивации аспирантов медицинского вуза при организации самостоятельной работы заключается в предусмотрении персонального влияния (индивидуаль-

ных предпочтений обучающихся), что достигается благодаря дистанционным формам взаимодействия (обеспечивается благодаря платформам Google и Yandex), внеаудиторной индивидуальной самостоятельной работой, включающей разнообразные задания творческо-поискового характера [10].

Таблица 3

Модель технологии организации самостоятельной работы в условиях высшего профессионального образования

Технология организации самостоятельной работы				
Организационный этап				
Принципы	Методологические подходы	Организационно-педагогические условия	Виды, формы и методы	Средства контроля
<ul style="list-style-type: none"> • принцип интерактивности обучения; • принцип развития интеллектуального потенциала студента; • принцип обеспечения целостности и непрерывности обучения • принцип взаимосвязи самостоятельной работы с творческим поиском, исследовательской, экспериментальной деятельностью студентов. 	<ul style="list-style-type: none"> • компетентный подход (направлен на формирование у студентов определенных компетенций, которые необходимы для успешной профессиональной деятельности) • личностно-ориентированный подход (предполагает учет индивидуальных особенностей студентов, их потребностей, интересов и способностей. Этот подход предполагает создание условий для развития личности студента, его самостоятельности, инициативности и ответственности) • деятельностный подход (предполагает активное участие студентов в процессе обучения, формирование у них навыков самостоятельной работы с информацией и принятия решений) 	<ul style="list-style-type: none"> • коллекция материальных и технических образовательных инструментов; • информационная база для независимой работы обучающихся в любом образовательном пространстве; • аудиторная оснащенность для осуществления самостоятельной деятельности обучающимися; • продуманность системы заданий, предназначенных для самостоятельной работы; • наращивание преподавателем навыков самоорганизации, универсальных учебных компетенций у аспирантов; • координирование преподавателем всех этапов выполнения самостоятельной работы студентов, в том числе, реализация мер по проверке усвоенных способностей. 	<ul style="list-style-type: none"> • внеаудиторная индивидуальная самостоятельная работа; • проблемно-практические задания в содержании самостоятельной работы 	<ul style="list-style-type: none"> • Самоконтроль и самооценивание; рефлексия; оценочные средства контроля (кейсы; практические задания творческого характера)
<i>Выстраивание рабочей программы дисциплины (модуля) с типизацией и сепарированием тематик и заданий самостоятельной работы студентов</i>				
<ul style="list-style-type: none"> • аутентификация цели и задач самостоятельной деятельности; • диспетчирование и внедрение методических материалов (практико-ориентированных заданий и инструкций с опорой на ФГОС ВО (по направлениям аспирантуры); профессиональный стандарт; учебные планы 				
Целевой этап				
<i>Изложение цели, идентифицирующей самостоятельную деятельность обучающихся</i>				
Модернизация и оптимизация процесса профессиональной подготовленности специалистов высшей квалификации в рамках самостоятельной работы				
Мотивационный этап				

<i>Направленность на культивирование у обучающихся позитивных стимулов к осуществлению научно-образовательной деятельности</i>
<ul style="list-style-type: none"> • утверждение целей и задач самостоятельной работы для обучающихся, являющихся безусловными и разумными для обучающихся; • настройка рабочего процесса по оптимизации среды для самостоятельной работы, способствующей концентрации и продуктивности; • организация обратной связи для получения обучающимися информации о своих успехах и возможностях коррекции деятельности
Процессуальный этап
<i>Осуществление непосредственной независимой (самостоятельной) деятельности обучающихся</i>
<ul style="list-style-type: none"> • снабжение методическими материалами с руководством по выполнению; • предписание сроков выполнения
Контрольно-оценочный этап
<i>Координирование и ревизия результатов работы</i>
<ul style="list-style-type: none"> • согласование деятельности по самооцениванию; • контроллинг за результатами самостоятельной деятельности; • обеспечение внедрения форм контроля для оценки параметров целостного освоения необходимых компетенций; • мониторинг итогов контроля; • коррекция методического материала на основании результатов самостоятельной работы

Методическим продуктом процессуального этапа технологии организации самостоятельной работы выступают маршрутные листы – алгоритмизированные кейсы заданий, разработанные в рамках технологии case-study, реализуемой для обеспечения самостоятельного поиска информации посредством использования разнообразных ресурсов.

Структура и содержание маршрутного листа определяются компонентами образовательной деятельности и включают обязательные и вариативные элементы. Гарантированная часть маршрутного листа представлена в таблице 4.

Таблица 4

Макет обязательной части маршрутного листа

Мотивационное задание	Цель	Содержание деятельности	Продукт деятельности	Результат деятельности
Вам необходимо выбрать одну из тем в рамках направления подготовки и изучить материал, приложив ссылку на источник анализа; определить ключевые термины (не менее 15); выписать их и расположить в алфавитном порядке; каждому из терминов дать развернутое определение, отличающееся от формулировок, приведенных на страницах сети Интернет.	Мною была поставлена следующая цель: ...	Для достижения цели, я выполнил следующие виды деятельности: 1)... 2)... 3)...	Продуктом деятельности является: структурированный в таблице учебный материал. Формируемые умения: 1. Уметь формулировать цели профессионального и личного развития; 2. Уметь оценивать творческие возможности, применять методы и средства познания для личного и профессионального развития. 3. Уметь разрабатывать индивидуальную траекторию самообразования, самостоятельно овладевать знаниями и навыками их применения в профессиональной деятельности.	Результатом деятельности стало <u>освоение следующих компетенций:</u> 1)... 2)... 3) ...
Личностно-профессиональные качества:			1) 2)... 3)...	

В качестве инструментов контроля в рамках фонда оценочных средств могут выступать ситуационные задачи. Такой выбор обусловлен их направленностью на демонстрацию приобретенных профессиональных знаний, практического опыта и компетенций на трёх уровнях: репродуктивном (учёт фактических знаний обучающихся); реконструктивном (готовность аспирантов к синтезу нового материала на основе мыслительных операций); творческом (способность научно-педагогических кадров интегрировать новые знания, представлять материал в отличной от традиционного видения форме, и аргументировать собственные решения) [32].

Указанные исследования являются первоначальным этапом диссертационного исследования в рамках формирования универсальных компетенций аспирантов-исследователей Сеченовского университета посредством реализации технологического подхода к организации самостоятельной работы [2].

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

В данном исследовании был рассмотрен технологический подход к организации самостоятельной работы в высшей медицинской школе. Результаты исследования подтверждают и дополняют ряд предыдущих работ [8; 11] о значимости самостоятельной работы в условиях подготовки научно-педагогических кадров. В инновационной образовательной парадигме самостоятельная работа содействует не только освоению обучающимися содержания дисциплин, но и развитию навыков обработки информации, инициативности, критического мышления, ответственности, способности предпринимать действия в разрешении разного рода ситуаций. Кроме того, самостоятельная работа даёт возможность получить опыт исследовательской и творческой деятельности, что является важным аспектом личностного совершенствования.

Мы согласны с В.С. Шурмановым, I.T. Aliev о том, что самостоятельная работа содействует развитию познавательной активности и самостоятельности обучающихся.

Полученные результаты подкрепляют общие соображения Л.Р. Зиязиевой и др. [6], Т.Б. Исаковой [7] о представлении технологии организации самостоятельной работы и ее реализации в вузе.

В то же время, нами была уточнена формулировка дефиниции «технология организации самостоятельной работы» применительно к подготовке высококвалифицированных специалистов, а также представлена модель данной технологии, включающая организационный, целевой, мотивационный, процессуальный и контрольно-оценочный этапы.

В целом, проведенное исследование позволило подкрепить и обосновать общие соображения о результативности грамотной организации самостоятельной работы в вузе. Результаты, полученные в ходе исследования, вносят вклад в рационализацию подхода к организации самостоятельной работы, расширяют потенциал реализации технологии организации самостоятельной работы в условиях подготовки научно-педагогических кадров.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, результативность технологии организации самостоятельной работы зависит от ряда педагогических факторов, включающих: формирование положительного отношения аспирантов к самостоятельной работе, постижение ими сущности самообразования, ассимиляция методов самообразования; развитие навыков самостоятельной работы на основе полного погружения в работу с информацией, мобилизации и активизации внутренних ресурсов, осмысленного и целенаправленного создания и генерации тенденциозно новых знаний; овладение аспирантами созидательной и рефлексивной деятельностью, направленной на корректирование навыков самостоятельной работы, что является ключевым параметром укрепления способности к самообразовательной деятельности.

Дальнейшее развитие результатов этого исследования заключается в проверке и оценке эффективности технологии организации самостоятельной работы, а также в интеграции этого технологического подхода в образовательный процесс высших учебных заведений.

БЛАГОДАРНОСТИ

Авторы выражают благодарность рецензентам за ценные замечания и предложения, которые позволили улучшить качество статьи.

ЛИТЕРАТУРА

1. Алпатова А.И. Анкета удовлетворенности организацией самостоятельной работы в вузе [Электронный ресурс]. URL: <https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdnMmKRCBk0cD2oG4nYX-MOJAxsrajQYQaPML7bjCWdxuDB1A> (дата обращения: 03.08.2024)
2. Алпатова А.И. Технология организации самостоятельной работы как средство формирования универсальных компетенций аспирантов медицинского вуза // Современные наукоемкие технологии. 2024. № 7. С. 107-111. URL: <https://top-technologies.ru/ru/article/view?id=40093> (дата обращения: 04.08.2024).
3. Андреев В.Е. Методическое обеспечение самостоятельной работы студентов с использованием электронного учебно-методического комплекса // Научно-методический электронный журнал «Концепт». 2016. Т. 37. С. 1–6. URL: <http://e-koncept.ru/2016/56777.htm> (дата обращения: 03.08.2024).
4. Анисимова Н.А., Шевченко С.В. Организация самостоятельной исследовательской работы аспирантов медицинского вуза при обучении иностранному языку // International Journal of Humanities and Natural Sciences. 2022. Vol. 3-1 (66). С.6-10. DOI: 10.24412/2500-1000-2022-3-1-6-10
5. Беспалько А.А., Камскова И.Д., Горская Н.Н., Сочнева Н.В. Практическая реализация современных форм самостоятельной работы студентов // Современные наукоемкие технологии. 2021. № 6-2. С. 293-298. URL: <https://top-technologies.ru/ru/article/view?id=38737> (дата обращения: 10.08.2024).
6. Зязиева Л.Р., Евлоева М.Б., Пребаева Р.М. Технология организации самостоятельной работы студентов в вузах // Современные научные исследования. 2017. С. 213-215. URL: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_29725205_66194741.pdf (дата обращения: 03.08.2024).
7. Исакова Т.Б. Педагогические технологии организации самостоятельной работы студентов в условиях реализации компетентного подхода в профессиональном образовании // Вестник Волжского университета имени В.Н. Татищева. Гуманитарные науки и образование. 2014. № 4(17). С.112-120. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/pedagogicheskie-tehnologii-organizatsii-samostoyatelnoy-raboty-studentov-v-usloviyah-realizatsii-kompetentnostnogo-podhoda-v> (дата обращения: 13.08.2024).
8. Коломиец О. М., Голубчикова М. Г. Концептуальные положения развития учебной самостоятельности студентов в образовательном процессе // Мир науки, культуры, образования. 2019. № 1 (74). С. 306–308. URL: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_37247459_71144082.pdf (дата обращения: 04.08.2024).
9. Кох М. Н. Проблема мотивации самостоятельной работы студентов в вузе: сборник трудов конференции // Социально-экономические процессы современного общества: теория и практика. Материалы Всероссийской научно-практической конференции. Чебоксары: ИД «Среда», 2021. С. 295-298.
10. Красильникова Е.В., Кольцова А.А., Фомина О.Ю., Шевлякова С.А. О формах организации самостоятельной работы студентов // Современные проблемы науки и образования. 2016. № 3. URL: <http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=24447> (дата обращения: 12.08.2024).
11. Кузнецова Н.В., Федулова Ю.А. Самостоятельная работа как важная составляющая образовательного процесса в высшей школе // ТППП АПК. 2019. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/samostoyatel'naya-rabota-kak-vazhnaya-sostavlyayuschaya-obrazovatel'nogo-protsesta-v-vysshey-shkole> (дата обращения: 12.08.2024).
12. Ликсина Е.В. Исследование особенностей организации самостоятельной работы студентов посредством электронной среды в образовательном учреждении (на примере ПензГТУ) // Международный научно-исследовательский журнал. 2022. № 11 (125). URL: <https://research-journal.org/archive/11-125-2022-november/10.23670/IRJ.2022.125.100> (дата обращения: 05.08.2024).
13. Михелькевич В.Н., Чеканушкина Е.Н., Кардашевский А.И. Проблемы самоорганизации самостоятельной работы студентов технического университета в условиях цифровизации образовательной среды // Социальные науки. 2022. С. 19-25. DOI:10.37313/2413-9645-2022-24-84-19-25
14. Савва Л.И. Самостоятельность и самостоятельная работа обучающихся в современных // Мир науки. Педагогика и психология. 2022. Т. 10. № 2. URL: <https://mir-nauki.com/PDF/30PDMN222.pdf> (дата обращения: 05.08.2024).
15. Функции самостоятельной работы студентов // Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. 2021.

- № 2 (192). С. 312–317. DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2021.2.p312-317
16. Шурманов В. С. Сущность и структура самостоятельности: философские, психологические и педагогические аспекты понимания // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2016. № 2 (70). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/suschnost-i-struktura-samostoyatelnosti-filosofskie-psihologicheskie-i-pedagogicheskie-aspekty-ponimaniya> (дата обращения: 12.08.2024).
 17. Aliev I. T. Features of forming students independent work in the educational process // SAI. 2024. № 43. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/features-of-forming-students-independent-work-in-the-educational-process> (дата обращения: 10.08.2024).
 18. Duvanaeva K.T., Ysmanov N. Ways of organizing students' independent work using information technologies // International Journal of Humanities and Natural Sciences. 2024. Vol. 90. № 3-3. P. 166-171. DOI: 10.24412/2500-1000-2024-3-3-166-171
 19. Dyorina N.V., Savva L.I., Balachenkov D.A. Students' professional and personal potential as a basis for self-organisation of activities in the information and education environment // Humanitarian and pedagogical research. 2021. № 3. P. 11-18. DOI: 10.18503/2658-3186-2021-5-3-11-18
 20. Gavrilyuk O.A., Nikulina S.Y., Myagkova E. Ways to improve the quality of medical students' independent work // Bulletin of Krasnoyarsk State Pedagogical University named after V.P. Astafiev. 2021. № 1 (55). P. 16–28. DOI: 10.25146/1995-0861-2021-55-1-255.
 21. Huzar L. Efficiency of Students' Independent Work: The Problem and Ways to Improve // Scientific Bulletin of Mukachevo State University Series "Pedagogy and Psychology". 2022. № 7. P. 20-29. DOI: [http://doi.org/10.52534/msu-pp.7\(4\).2021.20-29](http://doi.org/10.52534/msu-pp.7(4).2021.20-29)
 22. Ismatova M., Anvarova R. Role of independent work of students in educational process // SAI. 2023. № B1. P. 2181–3337. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/role-of-independent-work-of-students-in-educational-process> (дата обращения: 10.08.2024).
 23. Kenzhegulova S.B., Seidaliyeva G.O., Abdulkarimova G.A., Gusmanova F.R. Organization and management of the independent work of university students // Bulletin Series of Physics // Mathematical Sciences. 2021. № 73. P. 178-184. DOI: 10.51889/2021-1.1728-7901.26
 24. Kirdan O., Romanova, V., Prokopov S., Bilyk N., Tsisaruk I. Innovative approaches in the organization of independent work of applicants for higher education in the conditions of information educational environment // Laplace em Revista. 2021. № 7. P. 480-488. DOI: 10.24115/S2446-6220202173A1442p.480-488
 25. Kukul'ska-Hulme, A., Bossu, C., Charitonos, K., Coughlan, T., Deacon, A., Deane, N., Ferguson, R., Herodotou, C., Huang, C-W., Mayisela, T., Rets, I., Sargent, J., Scanlon, E., Small, J., Walji, S., Weller, M., & Whitelock, D. Innovating Pedagogy 2023: The Open University. Institute of Educational Technology, The Open University, Walton Hall, Milton Keynes, MK7 6AA, United Kingdom. 2023. 58 p.
 26. Miastkovska M., Dembitska S., Puhach V., Kobyljanska I., Kobyljanskyi O. Improving the Efficiency of Students' Independent Work During Blended Learning in Technical Universities. In: Auer, M.E., Cukierman, U.R., Vendrell Vidal, E., Tovar Caro, E. (eds) Towards a Hybrid, Flexible and Socially Engaged Higher Education. ICL 2023. Lecture Notes in Networks and Systems, vol. 899. P. 206-214. Springer, Cham. DOI: 10.1007/978-3-031-51979-6_21
 27. Miroshnichenko Y.A., Neumoina N.G. Independent work of students as a component of creative activity // International Student Scientific Magazine. 2018. № 3 (part 5). P. 625-629. URL: <https://eduherald.ru/en/article/view?id=18449> (дата обращения: 13.08.2024).
 28. Pavlovych L., Bilous I. Independent work of students and its methodology // Sciences of Europe. 2020. № 51-3 (51). P. 24-27. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/independent-work-of-students-and-its-methodology> (дата обращения: 07.08.2024).
 29. Qiong W., Samu Q. Mobile learning as the key to higher education innovation // International Journal of Entrepreneurship, Business and Technology. 2023. № 1. DOI: 10.59021/ijebt.v1i2.67
 30. Raptanova I., Streneva N., Strizhkova O., Fomichenko A., Yankina N. Bachelors' independent work: stages of organization through the application of simulation technology // Humanities & Social Sciences Reviews. 2020. № 8. P. 296-304. DOI: 10.18510/hssr.2020.8233
 31. Smirnova Z., Gruzdeva M., Chaykina Z. The Role of Students' Classroom Independent Work in Higher Educational Institutions // Indian Journal of Science and Technology. 2016. № 9 (22). DOI: 10.17485/ijst/2016/v9i22/95568
 32. Zakharova A., Soboleva E., Biserova, G. Organizing Students' Independent Work: An Approach for Graduate and Undergraduate Students // International Journal of Learning, Teaching and Educational Research. 2022. № 21. P. 51-66. DOI: 10.26803/ijlter.21.1.4

REFERENCES

33. Alpatova A.I. Questionnaire of satisfaction with the organization of independent work at the university. Available at: <https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdnMmKRCBk0cD2oG4nYX-MOJAxsrajQYQaPML7bjCWdxuDB1A> (accessed 08 August 2024)
34. Alpatova A.I. Technology of organization of independent work as a means of formation of universal competencies of postgraduate students of medical university. *Modern science-intensive technologies*, 2024, no. 7, pp. 107-111. Available at: <https://top-technologies.ru/ru/article/view?id=40093> (accessed 04 August 2024). (in Russ.)
35. Andreev V. E. Methodological support of independent work of students using electronic educational and methodical complex. *Scientific and methodical electronic journal "Concept"*, 2016, no. 37, pp. 1-6. Available

- at: <http://e-koncept.ru/2016/56777.htm> (accessed 03 August 2024). (in Russ.)
36. Anisimova N.A., Shevchenko S.V. Organization of independent research work of postgraduate students of medical university when teaching a foreign language. *International Journal of Humanities and Natural Sciences*, 2022, vol. 66, no. 3-1, pp. 6-10. DOI: 10.24412/2500-1000-2022-3-1-6-10. (in Russ.)
 37. Bepalko A.A., Kamskova I.D., Gorskaya N.N., Sochneva N.V. Practical realization of modern forms of independent work of students. *Modern Science-Intensive Technologies*, 2021, no. 6-2, pp. 293-298. Available at: <https://top-technologies.ru/ru/article/view?id=38737> (accessed 10 August 2024). (in Russ.)
 38. Ziyazieva L.R., Evloeva M.B., Rgebaeva R.M. Technology of organization of independent work of students in universities. *Modern Scientific Research*, 2017, pp. 213-215. Available at: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_29725205_66194741.pdf (accessed 03 August 2024). (in Russ.)
 39. Isakova T.B. Pedagogical technologies of organization of independent work of students in the conditions of implementation of competence approach in professional education. *Bulletin of V.N. Tatishchev Volga University = Humanities and Education*, 2014, vol. 17, no. 4, pp. 112-120. Available at: <https://cyberleninka.ru/article/n/pedagogicheskie-tehnologii-organizatsii-samostoyatelnoy-raboty-studentov-v-usloviyah-realizatsii-kompetentnostnogo-podhoda-v> (accessed 13 August 2024). (in Russ.)
 40. Kolomiets O. M., Golubchikova M. G. Conceptual provisions for the development of students' learning independence in the educational process. *World of Science, Culture, Education*, 2019, vol. 74, no. 1, pp. 306-308. Available at: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_37247459_71144082.pdf (accessed 04 August 2024). (in Russ.)
 41. Koch M. N. The problem of motivation of students' independent work in higher education: a collection of conference proceedings. *Socio-economic processes of modern society: theory and practice = Materials of the All-Russian scientific and practical conference*. Cheboksary: ID "Wednesday", 2021, pp. 295-298. (in Russ.)
 42. Krasilnikova E.V., Koltsova A.A., Fomina O.Y., Shevlyakova S.A. On the forms of organizing students' independent work. *Modern Problems of Science and Education*, 2016, no. 3. Available at: <http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=24447> (accessed 12 August 2024). (in Russ.)
 43. Kuznetsova N.V., Fedulova Y.A. Independent work as an important component of the educational process in higher education. *TPPP APK*, 2019, no. 1. Available at: <https://cyberleninka.ru/article/n/samostoyatelnaya-rabota-kak-vazhnaya-sostavlyayuschaya-obrazovatel'nogo-protsesta-v-vysshey-shkole> (accessed 12 August 2024). (in Russ.)
 44. Lixina E.V. Research of the features of the organization of independent work of students by means of electronic environment in an educational institution (on the example of PenzGTU). *International Research Journal*, 2022, no.11 (125). Available at: <https://research-journal.org/archive/11-125-2022-november/10.23670/IRJ.2022.125.100> (accessed 05 August 2024). (in Russ.)
 45. Mikhelkevich V.N., Chekanushkina E.N., Kardashevsky A.I. Problems of self-organization of independent work of students of technical university in the conditions of digitalization of educational environment. *Social Sciences*, 2022, pp. 19-25. DOI: 10.37313/2413-9645-2022-24-84-19-25. (in Russ.)
 46. Savva L.I. Self-dependence and independent work of students in modern. *Mir nauki. Pedagogy and psychology*, 2022, vol. 10, no. 2. Available at: <https://mir-nauki.com/PDF/30PDMN222.pdf> (accessed 05 August 2024). (in Russ.)
 47. Functions of students' independent work. *Scientific Notes of P.F. Lesgaft University*, 2021, no. 2 (192), pp. 312-317. DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2021.2.p312-317. (in Russ.)
 48. Shurmanov V.S. The essence and structure of independence: philosophical, psychological and pedagogical aspects of understanding. *Bulletin of St. Petersburg University of the Ministry of Internal Affairs of Russia*, 2016, no. 2 (70). Available at: <https://cyberleninka.ru/article/n/suschnost-i-struktura-samostoyatelnosti-filosofskie-psihologicheskie-i-pedagogicheskie-aspekty-ponimaniya> (accessed 12 August 2024). (in Russ.)
 49. Aliev I. T. Features of forming students independent work in the educational process. *SAI*, 2024, no. 43. Available at: <https://cyberleninka.ru/article/n/features-of-forming-students-independent-work-in-the-educational-process> (accessed 10 August 2024).
 50. Duvanaeva K.T., Ysmanov N. Ways of organizing students' independent work using information technologies. *International Journal of Humanities and Natural Sciences*, 2024, vol. 90, no.3-3, pp. 166-171. DOI: 10.24412/2500-1000-2024-3-3-166-171
 51. Dyorina N.V., Savva L.I., Balachenkov D.A. Students' professional and personal potential as a basis for self-organisation of activities in the information and education environment. *Humanitarian and pedagogical research*, 2021, no. 3, pp. 11-18. DOI: 10.18503/2658-3186-2021-5-3-11-18
 52. Gavrilyuk O.A., Nikulina S.Y., Myagkova E. Ways to improve the quality of medical students' independent work. *Bulletin of Krasnoyarsk State Pedagogical University named after V.P. Astafiev*, 2021, vol. 55, no. 1, pp. 16-28. DOI: 10.25146/1995-0861-2021-55-1-255
 53. Huzar L. Efficiency of Students' Independent Work: The Problem and Ways to Improve. *Scientific Bulletin of Mukachevo State University Series "Pedagogy and Psychology"*, 2022, no. 7, pp. 20-29. DOI: 10.52534/msu-pp.7(4). 2021.20-29
 54. Ismatova M., Anvarova R. Role of independent work of students in educational process. *SAI*, 2023, no. 1, pp. 2181-3337. Available at: <https://cyberleninka.ru/article/n/role-of-independent-work-of-students-in-educational-process> (accessed 10 August 2024).
 55. Kenzhegulova S.B., Seidaliyeva G.O., Abdulkarimova G.A., Gusmanova F.R. Organization and management of the independent work of university students. *Bulletin Series of Physics = Mathematical Sciences*, 2021, no. 73, pp. 178-184. DOI: 10.51889/2021-1.1728-7901.26
 56. Kirdan O., Romanova, V., Prokopov S., Bilyk N., Tsisaruk I. Innovative approaches in the organization of independent work of applicants for higher education in the conditions of information

- educational environment. *Laplage em Revista*, 2021, no. 7, pp. 480-488. DOI: 10.24115/S2446-6220202173A1442p.480-488
57. Kukulka-Hulme, A., Bossu, C., Charitonos, K., Coughlan, T., Deacon, A., Deane, N., Ferguson, R., Herodotou, C., Huang, C-W., Mayisela, T., Rets, I., Sargent, J., Scanlon, E., Small, J., Walji, S., Weller, M., & Whitelock, D. *Innovating Pedagogy 2023: The Open University*. Institute of Educational Technology, The Open University, Walton Hall, Milton Keynes, MK7 6AA, United Kingdom, 2023. 58 p.
58. Miastkovska M., Dembitska S., Puhach V., Kobyljanska I., Kobyljanskyi O. Improving the Efficiency of Students' Independent Work During Blended Learning in Technical Universities. *Flexible and Socially Engaged Higher Education*, 2023, vol. 899, pp. 206-214. DOI: 10.1007/978-3-031-51979-6_21
59. Miroshnichenko Y.A., Neumoina N.G. Independent work of students as a component of creative activity. *International Student Scientific Magazine*, 2018, no. 3 (part 5), pp. 625-629. Available at: <https://eduherald.ru/en/article/view?id=18449> (accessed 13 August 2024).
60. Pavlovych L., Bilous I. Independent work of students and its methodology. *Sciences of Europe*, 2020, vol. 51, no. 51-3, pp. 24-27. Available at: <https://cyberleninka.ru/article/n/independent-work-of-students-and-its-methodology> (accessed 07 August 2024).
61. Qiong W., Samu Q. Mobile learning as the key to higher education innovation. *International Journal of Entrepreneurship = Business and Technology*, 2023, no. 1. DOI: 10.59021/ijeht.v1i2.67
62. Raptanova I., Streneva N., Strizhkova O., Fomichenko A., Yankina N. Bachelors' independent work: stages of organization through the application of simulation technology. *Humanities & Social Sciences Reviews*, 2020, no. 8, pp. 296-304. DOI: 10.18510/hssr.2020.8233
63. Smirnova Z., Gruzdeva M., Chaykina Z. The Role of Students' Classroom Independent Work in Higher Educational Institutions. *Indian Journal of Science and Technology*, 2016, vol. 22, no. 9. DOI: 10.17485/ijst/2016/v9i22/95568
64. Zakharova A., Soboleva E., Biserova, G. Organizing Students' Independent Work: An Approach for Graduate and Undergraduate Students. *International Journal of Learning, Teaching and Educational Research*, 2022, no. 21, pp. 51-66. DOI: 10.26803/ijlter.21.1.4

Автор**Алпатова Анна Игоревна**

(Россия, Москва)

Аспирант кафедры

Педагогике и медицинской психологии ИПСР

Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации (Сеченовский Университет)

E-mail: anna.alpatova@list.ru**Author****Anna I. Alpatova**

(Russia, Moscow)

Postgraduate student of the department
Pedagogy and Medical Psychology IPSR

I.M. Sechenov First Moscow State Medical University of the Ministry of Health of the Russian Federation (Sechenov University)

E-mail: anna.alpatova@list.ru**Вклад автора****Алпатова А. И.:** концептуализация,
проведение исследования,
создание рукописи и её редактирование**Author contribution****Anna I. Alpatova:** Conceptualization, Investigation,
Writing - Review & Editing

© Алпатова А. И., 2025

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов

© Anna I. Alpatova, 2025

The author declared no conflicts of interest